

DOI
УДК 34- 346.3

Юнусов Д.А.
студент магистратуры
направление «Международное бизнес-право»
УМЭД
Научный руководитель: Шадиева С.А., к.ю.н.
доцент
кафедра гражданского права и частно-правовых дисциплин
УМЭД
Республика Узбекистан, г.Ташкент

ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В данной научной статье анализируются вопросы договорного регулирования инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан, особенности договоров в сфере инвестиционной деятельности и недостатки в их правовом регулировании. Обсуждаются пробелы и проблемы в законодательстве, и предлагаются альтернативные решения. Представлены авторские комментарии к некоторым нормативно-правовым актам и предложения по внесению в них изменений и дополнений.

Ключевые слова: инвестиционный договор, инвестиция, соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о разделе продукции, инвестиционный проект.

Yunusov D.
master's student
International Business Law at the University of World Economy and
Diplomacy
Scientific adviser: Sayyora A.Sh.
assistant professor
department of Civil Law and private law disciplines at the University of
World Economy and Diplomacy
Uzbekistan, Tashkent

CONTRACTUAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation. This article analyzes the issues of contractual regulation of investment activities in the Republic of Uzbekistan, the features of contracts in the field of investment activities and shortcomings in their legal regulation. Gaps and

problems in the legislation are discussed and alternative solutions are proposed. The author's comments on some legal acts and proposals for making changes and additions to them are presented.

Key words: investment agreement, investment, public-private partnership agreement, production sharing agreement, investment project.

Договорное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой систему правовых норм и договорных отношений, регулирующих взаимоотношения между инвесторами и другими сторонами, участвующими в инвестиционной деятельности. Оно включает в себя такие аспекты, как заключение инвестиционных соглашений, урегулирование прав и обязанностей сторон, условия инвестирования, иные вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью.

Договорное регулирование инвестиционной деятельности может включать в себя регулирование инвестиционных проектов, соглашений о совместной деятельности, финансовые сделки, а также защиту прав и интересов инвесторов. Это позволяет участникам рынка инвестиций устанавливать прозрачные и взаимовыгодные отношения, а также обеспечивать защиту их инвестиций. Договорное регулирование инвестиционной деятельности имеет важное значение для создания стабильной и предсказуемой инвестиционной среды, что способствует привлечению инвестиций и развитию экономики в целом.

Нормативно-правовая база инвестиционной деятельности в Республики Узбекистан представляет собой ряд нормативно-правовых актов, как законов, так и подзаконных актов, направленных на регулирование данной сферы. В частности, Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598, Закон «О государственно-частном партнерстве» от 10.05.2019 г. № ЗРУ-537, Закон Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» от 07.12.2001 г. № 312-II, Положение о порядке заключения, изменения, прекращения и реализации инвестиционных договоров между Правительством Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 августа 2005 года № 180 и др. Первостепенное значение и главную роль в их ряду занимает Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 (далее Закон).

До 2020 года инвестиционная деятельность в Республике Узбекистан регулировалась законами «Об иностранных инвестициях» от 1998 года, «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» от 1998 года и «Об инвестиционной деятельности» от 2014 года, а также многими подзаконными актами. Однако с принятием Закона, вышеуказанные законы утратили силу, а нормы, предусмотренные этими законами, унифицированы.

Преимуществом принятия Закона является то, что данный Закон играет важную роль в развитии экономики и привлечении инвестиций в страну, содействует созданию благоприятного инвестиционного климата, устанавливает равный правовой режим для всех инвесторов и регулирует их деятельность. Цель Закона состоит в том, чтобы обеспечить гарантии и защиту прав инвесторов, установить прозрачные правила и процедуры для привлечения и реализации инвестиций, создать правовую базу для инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан. Он определяет правила ведения бизнеса, защищает инвесторов от непредвиденных рисков и несправедливых действий. Принятие данного Закона также способствует улучшению деловой репутации страны и привлечению иностранных инвесторов. Закон демонстрирует государственную поддержку инвестиций и стремление к стабильной и предсказуемой бизнес-среде.

Институт правового регулирования инвестиционной деятельности обширен и многогранен и, естественно в рамках одной статьи охватить все аспекты правового регулирования инвестиционной деятельности не представляется возможным. В связи с этим целью настоящей статьи является попытка анализа нормативно-правовой базы и выявления имеющихся проблем в сфере правового регулирования договорной базы инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан.

Порядок заключения инвестиционных договоров.

В соответствии с Законом «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», инвестор вправе заключать договоры с юридическими и физическими лицами для осуществления инвестиционной деятельности, а также исполнять договорные обязательства, принятые им в связи с инвестированием. Хотя в данном Законе установлено право участников инвестиционной деятельности заключать инвестиционные договоры между частными субъектами, однако порядок заключения такого договора не предусмотрен. Более того, ни в одном существующих и действующих нормативно-правовых актов, непосредственно или опосредованно регулирующих инвестиционную деятельность, не предусмотрен порядок заключения инвестиционного договора между хозяйственными субъектами. В связи с этим правомерно возникает вопрос регулирования порядка заключения инвестиционного договора между хозяйственными субъектами. Договорные отношения регулируются Гражданским кодексом Республики Узбекистан, имеющим наиболее общий характер, и специальным законом – Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 г. В особенной части Гражданского кодекса не предусмотрены нормы, регулирующие инвестиционные сделки или договора. Вместе с тем Гражданский кодекс не

запрещает заключение договора, не предусмотренного кодексом³². Следовательно, нормы Гражданского кодекса о договорах и сделках применимы и к инвестиционным отношениям. Закон Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» регулирует договорные отношения в сфере предпринимательской деятельности, то есть коммерческие договора, заключаемые хозяйствующими субъектами в сфере экономики. Инвестиционные договора по цели также являются коммерческими и, следовательно, к ним применимы нормы данного Закона.

Как было указано выше в Законе предусмотрен порядок заключения инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан. Согласно статье 40 Закона, Правительство Республики Узбекистан может заключать инвестиционный договор в целях обеспечения выполнения обязательств иностранными инвесторами, которым предоставляются по взаимному согласию дополнительные гарантии и меры поддержки (льготы и преференции). В то же время статья 43 Закона определяет, что инициирование предложения по заключению инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан осуществляется иностранным инвестором самостоятельно или совместно с органами государственного и хозяйственного управления, органами исполнительной власти на местах или хозяйствующими субъектами. Исходя из того, что диспозитивная формулировка части первой статьи 40 Закона, допускает широкое толкование, разночтения в ее понимании (неспециалист в этой области может подумать, что инициатором заключения инвестиционного договора является Правительство, и, кроме того, такая формулировка создает поле для «злоупотребления правом» и является коррупционной), и статья 43 этого же Закона в качестве инициатора определяет иностранного инвестора, считаем целесообразным внести изменения в статью 40, изложив ее «Иностранный инвестор может заключать инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан в целях получения по взаимному согласию дополнительных гарантий и мер поддержки (льготы и преференции)». Также считаем необходимым отдельное правовое регулирование взаимных прав и обязанностей сторон инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан, которые можно было бы раскрыть в статье 45 Закона, озаглавив статьи «Права и обязанности сторон по инвестиционному договору с Правительством».

Правовое регулирование расторжения инвестиционного договора.

До принятия Закона порядок заключения инвестиционного договора до регулировался Законом «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных

³² Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 г., статья 354 // Национальная база данных законодательства, 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797

инвесторов»³³, а также Положением о порядке заключения и реализации инвестиционных договоров, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 августа 2005 года № 180. После утраты Законом «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» юридической силы, в Положение были внесены существенные изменения, в том числе в наименование, и в новой редакции оно названо «Положение о порядке заключения, изменения, прекращения и реализации инвестиционных договоров между Правительством Республики Узбекистан и иностранными инвесторами»³⁴. Несмотря на это между Законом и вышеуказанным Положением есть некоторые несоответствия, которые могут существенно влиять на правоприменительную практику при реализации их положений.

В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке заключения, изменения, прекращения и реализации инвестиционных договоров между Правительством Республики Узбекистан и иностранными инвесторами, прекращение инвестиционного договора осуществляется:

- по истечении срока действия инвестиционного договора или исполнения иностранным инвестором в полном объеме своих обязательств по инвестиционному договору;
- по взаимному соглашению Сторон;
- по инициативе Правительства Республики Узбекистан, в случае нарушения или неисполнения иностранным инвестором принятых обязательств по инвестиционному договору.

Исходя из этих оснований, очевидно, что иностранный инвестор не может быть инициатором расторжения договора в случае, если Правительство Республики Узбекистан не выполнит или ненадлежащим образом выполнит свои обязательства, тогда как, в случае нарушения или неисполнения иностранным инвестором принятых обязательств по инвестиционному договору, по инициативе Правительства договор может быть прекращен. В соответствии со статьёй 44 Закона, одним из оснований прекращения действия инвестиционного договора является односторонний порядок прекращения и определяется, что инициатива по расторжению договора может исходить от обеих сторон. Однако не определено по каким основаниям иностранный инвестор может инициировать досрочное расторжение договора. Согласно части шестой статьи 44 Закона, при досрочном прекращении инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан по инициативе иностранного инвестора,

³³ Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» от 30.04.1998 г. № 611-I, статья 4 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 37-38, ст. 278; 2008 г., № 52, ст. 513; 2014 г., № 4, ст. 45; 2017 г., № 37, ст. 978 (*Закон утратил силу)

³⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров от 2 августа 2005 г. № 180 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций»» от 30 апреля 2020 г., № 264

заключившего инвестиционный договор с Правительством Республики Узбекистан, в одностороннем порядке, иностранный инвестор уплачивает суммы налогов и платежей, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному договору с Правительством Республики Узбекистан дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности. Так как в Положении порядок расторжения инвестиционного договора с Правительством по инициативе иностранного инвестора не предусмотрен, возникает вопрос, если инициатива иностранного инвестора по досрочному расторжению инвестиционного договора будет вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств со стороны Правительства Республики Узбекистан, какие правовые последствия наступят и должен ли иностранный инвестор уплачивать суммы налогов и платежей, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному договору льгот и преференций?

Кроме того, как указано выше инвестиционный договор с Правительством может быть прекращен по соглашению сторон, то есть иностранный инвестор и Правительство могут прийти к взаимному соглашению расторгнуть договор. В этом случае, также непонятно положение статьи 44 Закона «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», в котором говорится, что в случае расторжения инвестиционного договора с Правительством Республики Узбекистан иностранный инвестор уплачивает суммы налогов и платежей, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному договору с Правительством Республики Узбекистан дополнительных гарантий и мер поддержки (льгот и преференций) в рамках государственной поддержки инвестиций и инвестиционной деятельности. Если Правительство само соглашается расторгнуть договор, не совсем логично возложение на иностранного инвестора обязательства по уплате налогов и иных платежей, от которых он был освобожден вследствие предоставления ему льгот и преференций. По нашему мнению, правильно было бы указать, что при одностороннем порядке расторжения договора по инициативе Правительства, иностранному инвестору необходимо возвращать суммы налогов, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному договору льгот и преференций. Потому что, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении иностранным инвестором обязательств по инвестиционному договору, Правительство расторгает договор.

Правовое регулирование соглашения о государственно-частном партнерстве.

Одним из видов соглашений в рамках инвестиционной деятельности является соглашение о государственно-частном партнерстве. Данное соглашение является сотрудничеством государственного партнера и

частного партнера, основанное на объединении их ресурсов для реализации проекта государственно-частного партнерства³⁵. Порядок заключения данного соглашения регулируется Законом «О государственно-частном партнерстве» от 10.05.2019 г. № ЗРУ-537 (далее – Закон о ГЧП). Положения данного Закона также применяются к проектам, осуществляемым в рамках концессионного договора, хотя закон не охватывает все аспекты концессионного договора. Следует отметить, что Закон о ГЧП регулирует многие вопросы касательно данного соглашения, так как является основным нормативно-правовым актом в этой области и не имеется подзаконного акта, его детализирующего или уточняющего. Однако имеются подзаконные акты по реализации проектов государственно-частного партнерства в определенных областях. К примеру, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования»³⁶, «О создании централизованной клинико-диагностической лаборатории на основе государственно-частного партнерства»³⁷, «О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта»³⁸, «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения»³⁹, «Об утверждении Положения о порядке осуществления государственно-частного партнерства при финансировании разработки проектов детальной планировки частей населенных пунктов»⁴⁰ и т.д. Согласно данным официального веб-сайта Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан, 90% и более проектов, осуществляемых в рамках государственно-частного партнерства, принадлежат юридическим лицам Республики Узбекистан и доля иностранных инвесторов значительно мала⁴¹. Это можно объяснить

³⁵ Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» от 10.05.2019 г. № ЗРУ-537 // Национальная база данных законодательства 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905

³⁶ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования» от 25.06.2018 г. № 475 // Национальная база данных законодательства, 27.06.2018 г., № 09/18/475/1400, 13.12.2019 г., № 06/19/5893/4150

³⁷ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О создании централизованной клинико-диагностической лаборатории на основе государственно-частного партнерства» от 17.08.2018 г. № 674 // Национальная база данных законодательства, 20.08.2018 г., № 09/18/674/1779

³⁸ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для развития государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта» от 01.03.2019 г. № 184 // Национальная база данных законодательства, 08.07.2022 г., 09/22/375/0618

³⁹ Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения» от 16.04.2019 г. № ПП-4290 // Национальная база данных законодательства, 13.07.2023 г., № 06/23/109/0469

⁴⁰ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о порядке осуществления государственно-частного партнерства при финансировании разработки проектов детальной планировки частей населенных пунктов» от 26.02.2019 г. № 169 // Национальная база данных законодательства, 26.02.2019 г., № 09/19/169/2671

⁴¹ <https://www.pppda.uz/ru/reyestr-ga-olingan-loyihalar>, «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА»

двумя причинами, во-первых, это может быть связано, что проекты, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, не настолько перспективные или прибыльные, что не привлекают иностранных инвесторов и, во-вторых, на рынке установлены косвенные ограничения для иностранных инвесторов в виде бюрократических барьеров, что усложняет их участие. Более того, если анализировать сроки соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных в последние три года, то большинство соглашений были заключены на 10 лет, а максимальный срок составил 30 лет⁴².

Правовое регулирование соглашения о разделе продукции.

Следующим видом инвестиционных соглашений является соглашение о разделе продукции, что является договором, в соответствии с которым Республика Узбекистан предоставляет иностранному инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на поиски, разведку месторождений и добычу полезных ископаемых на участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск⁴³. Порядок заключения данного вида соглашения регулируется Законом Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» от 07.12.2001 г. № 312-II (далее Закон о СРП). Данное соглашение может быть заключено путем публичных торгов или прямых переговоров. Срок данного соглашения не урегулирован законом, поэтому стороны сами определяют срок действия соглашения исходя из вида проектов. Если рассмотреть практику Республики Узбекистан, то такие соглашения заключаются в основном в сфере энергетики. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Министерства энергетики Республики Узбекистан» от 01.02.2019 г. № ПП-4142, Министерству энергетики Республики Узбекистан передан функции Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан и АО «Узбекнефтегаз» по реализуемым соглашениям о разделе продукции. В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей реализации соглашений о разделе продукции» от 17.06.2019 г. № 503, перечислены ряд реализуемых соглашений в сфере энергетики, такие как:

– *Соглашение о разделе продукции по доработке месторождения «Шахпахты» между Национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и консорциумом инвесторов в составе закрытого акционерного общества «Зарубежнефтегаз» и компании «Gas Project Development Central Asia AG» от 14 апреля 2004 года;*

⁴² <https://www.pppda.uz/ru/reyestruga-olingan-loyihalar>, «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА»

⁴³ Закон Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» от 07.12.2001 г. № 312-II // Национальная база данных законодательства, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952

– Соглашение о разделе продукции в отношении участка Кандымской группы месторождений, участков Хаузак и Шады, а также Кунградского участка между Республикой Узбекистан и консорциумом инвесторов в составе открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл» и Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» от 16 июня 2004 года;

– Соглашение о разделе продукции в отношении месторождений на территориях Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона Республики Узбекистан между Республикой Узбекистан и компанией «Союзнефтегаз Восток Лимитед» от 23 января 2007 года;

– Соглашение о разделе продукции в отношении инвестиционного блока «Узбекистон мустақиллиги» с доразведкой и разработкой месторождения «Мустақилликнинг 25 йиллиги» со строительством газохимического комплекса в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан между Республикой Узбекистан и консорциумом инвесторов в составе «Gas Project Development Central Asia AG», «Altmax Holding Ltd» и АО «Узнефтегаздобыча» от 5 апреля 2017 года;

– Соглашение о разделе продукции в отношении месторождения Джел между Республикой Узбекистан и компанией «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.» от 18 октября 2018 года.

По вышеуказанным соглашениям, уполномоченным органом является Министерство энергетики Республики Узбекистан⁴⁴.

Анализ Закона о СРП в сравнении с другими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы инвестирования, свидетельствует о наличии определенных недостатков, заключающихся в следующем. Согласно статье 12 Закона, основными условиями выполнения работ по соглашению являются:

– предоставление юридическим лицам Республики Узбекистан при прочих равных условиях преимущественного права на участие в этих работах в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков или в ином качестве на основании договоров с инвесторами;

– привлечение к этим работам граждан Республики Узбекистан в количестве не менее чем восемьдесят процентов состава всех привлеченных работников в среднегодовом исчислении.

Вместе с тем, в соответствии с частью первой статьи 46 Закона «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», иностранным инвесторам и иностранным инвестициям предоставляется справедливый и равноправный режим, полная и постоянная их защита и безопасность⁴⁵. Очевидно, что

⁴⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей реализации соглашений о разделе продукции» от 17.06.2019 г. № 503 // Национальная база данных законодательства, 27.06.2020 г., № 09/20/411/1000

⁴⁵ Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598, статья 46 // Национальная база данных законодательства, 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797

меры, предусмотренные в статье 12 Закона о СРП, предприняты для развития и защиты национального предпринимательства, но вместе с тем, на лицо противоречие норм двух законов.

Статья 20 Закона о СРП предусматривает, что инвесторы, **а также их подрядчики и субподрядчики** освобождаются от уплаты установленных в Республике Узбекистан всех видов налогов и других обязательных платежей, связанных с проведением поисковых и разведочных работ на участках недр, определенных в соглашениях. В то же время статья 476 Налогового кодекса Республики Узбекистан предусматривает, что иностранный инвестор, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о соглашениях о разделе продукции, в течение срока действия соглашения о разделе продукции уплачивает все налоги и другие обязательные платежи по ставке, установленной для резидентов Республики Узбекистан. Проблема в том, что Налоговый кодекс и Закон о СРП не определяют порядок налогообложения иностранных подрядчиков и субподрядчиков в рамках соглашения о разделе продукции.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что несмотря на некоторые недостатки и неясности в нормативно-правовых актах, регулирующих договорные правоотношения между участниками инвестиционной деятельности, договорное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан направлено на создание благоприятной инвестиционной среды, защиту прав и интересов инвесторов, а также стимулирование экономического развития страны, так как договорное регулирование инвестиционной деятельности играет важную роль в обеспечении стабильности и прозрачности инвестиционной среды, снижении рисков для инвесторов и обеспечении роста инвестиционной активности.

Использованные источники:

1. Ильясов У.Б. Особенности правового регулирования и сущность квазинвестиционных правоотношений в Республике Узбекистан, «Экономика и социум» - 2022, №3(94)-2 2022. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-i-suschnost-kvazinvestitsionnyh-pravootnosheniy-v-respublike-uzbekistan/viewer>
2. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. // Национальная база данных законодательства, 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797
3. Закон Республики Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» от 0.05.2019 г. № ЗРУ-537, статья 33 // Национальная база данных законодательства, 03.07.2023 г., № 03/23/850/0439
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей реализации соглашений о разделе продукции» от 17.06.2019 г. № 503 // Национальная база данных законодательства, 27.06.2020 г., № 09/20/411/1000

5. Закон Республики Узбекистан «О соглашениях о разделе продукции» от 07.12.2001 г. № 312-II // Национальная база данных законодательства, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952
6. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 // Национальная база данных законодательства, 25.10.2023 г., № 03/23/871/0797
7. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов» от 30.04.1998 г. № 611-I, статья 4 // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 37-38, ст. 278; 2008 г., № 52, ст. 513; 2014 г., № 4, ст. 45; 2017 г., № 37, ст. 978 (*Закон утратил силу)
8. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров от 2 августа 2005 г. № 180 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых частных иностранных инвестиций»» от 30 апреля 2020 г., № 264 // Национальная база данных законодательства, 01.05.2020 г., № 09/20/264/0530
9. <https://www.pppda.uz/ru/reyestrnga-olingan-loyihalalar>, «Перечень зарегистрированных проектов государственно-частного партнерства»